

SIRDARYO VILOYATIDAGI PESTITSIDLAR BILAN IFLOSLANGAN TUPROQLARNING MIKROFLORASI

Qo'shbaqova Sh.H¹, Xusanov T.S², Kadirova Z.A¹, Axmedova Z.P²

¹O'zbekiston milliy universiteti, ²O'zR FA Mikrobiologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215722>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot Sirdaryo viloyatidagi pestitsidlar bilan ifloslangan tuproqlardagi mikrofloraning tarkibini va pestitsidlarga chidamliligini o'rganishga yo'naltirilgan. Gaz xromatografiyasi yordamida tuproq namunalarida 2,4,5,6-Tetrahloro-m-xilen (3.046 mkg/kg), Alfa-BHC (0.165 mkg/kg), Beta-BHC (0.350 mkg/kg), Dieldrin (4.598 mkg/kg), 4,4'-DDT (0.549 mkg/kg) va Metoksixlor (2.014 mkg/kg) kabi olti xil pestitsid aniqlangan, bu esa ifloslanishning yuqori darajasini ko'rsatadi. Mikroorganizmlarni identifikatsiya qilish uchun seriyali suyultirish va MALDI-TOF mass-spektrometriyasi usullari qo'llanilgan bo'lib, *Pseudomonas fulva* va *Pseudomonas putida* kabi pestitsidlarga chidamli shtammlar ajratilgan. Ushbu bakteriyalarning organoklorid pestitsidlarni degradatsiya qilish imkoniyati laboratoriya sharoitida tasdiqlangan, ayniqsa Dieldrin va DDT kabi xavfli birikmalarga qarshi samaradorlik ko'rsatgan. Tadqiqot natijalari bioremediatsiyaning ekologik jihatdan samarali yondashuv ekanligini ta'kidlab, Sirdaryo viloyatidagi tuproqni tabiiy usulda tozalashda muhim hisoblaniladi.

Kalit so'zlar: pestitsidlar, bioremediatsiya, mikroorganizmlar, tuproq ifloslanishi, *Pseudomonas spp.*, MALDI-TOF, organokloridlar.

Kirish. Pestitsidlar qishloq xo'jaligida zararkunandalarga qarshi kurash va hosildorlikni oshirishda muhim o'rin tutadi, ammo ularning keng qo'llanilishi atrof-muhitga katta tahdid solib, global ekologik muammolarga sabab bo'lmoqda. Jahon bankining 2022 yilgi hisobotiga asoslanib, pestitsidlar ishlab chiqarish hajmi 2.5 million tonnadan oshgan bo'lib, bu har yili atrof-muhitga 4 milliard dollarga yaqin zarar yetkazishi mumkin [1]. Ortiz-Hernandez va boshqalar (2019) organokloridlar (masalan, DDT va Dieldrin), organofosfatlar (xlorpirifos) va karbamatlar (karbofuran) kimyoviy tuzilishining barqarorligi tufayli ularning tuproqda o'nlab yillar davomida saqlanib qolishini ta'kidlagan [2]. FAO ma'lumotlariga ko'ra, 2000-2020 yillarda pestitsidlar iste'moli 30% ga oshgan, bu esa dunyodagi 15-20% qishloq xo'jaligi yerlarini degradatsiyaga olib kelgan [3]. Kumar va Sharma (2021) pestitsidlarning tuproq mikrobiotasiga salbiy ta'sirini chuqur o'rganib, ularning fermentativ faollikni 30-40% ga kamaytirishi va o'simlik rizoferasining biologik muvozanatini buzishi mumkinligini aniqlagan [4]. Bhadouria va Singh (2022) pestitsid qoldiqlarining bioakkumulyatsiyasi natijasida tuproq unumdorligi o'rtacha 25% ga pasayishini va suv havzalariga tarqalishini ko'rsatgan [5].

O'zbekiston respublikasining Sirdaryo viloyati qishloq xo'jaligi rivojlangan mintaqalardan biri bo'lib, ammo bu hududda pestitsidlar ifloslanishi alohida muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. O'zbekistonning Atrof-muhit agentligi (2023) ma'lumotlariga ko'ra, viloyatning 30% dan ortiq qishloq xo'jaligi yerlari pestitsid qoldiqlari bilan ifloslangan, bu esa hosilkorlikni 15-20% ga kamaytirgan va suv resurslarini xavf ostiga qo'ygan [6]. Pestitsidlar tuproqning organik moddalar tarkibini yo'qotishiga olib kelib, o'simliklarning fotosintez jarayonlarini sekinlashtiradi va ekotizimning barqarorligini buzadi. Alavanja va boshqalar (2013) pestitsidlarning inson salomatligiga uzoq muddatli ta'sirini o'rganib, fermerlar orasida saraton

kasalliklari xavfining 2 barobar oshishini va nevrologik buzilishlarning ko'payishini aniqlagan [7]. Fahmy va boshqalar (2022) pestitsid qoldiqlarining oziq-ovqat zanjiriga kirib, tremor, bosh og'riqlari va respiratsion kasalliklarni keltirib chiqarishini ta'kidlagan [8]. Bu holat O'zbekistonning ekologik siyosatida pestitsidlar bilan ifloslangan tuproqlarni boshqarish va tozalash bo'yicha maxsus monitoring va nazoratni joriy etish zarurligini yanada oshiradi.

Pestitsidlar bilan ifloslanishga qarshi kurashda bioremediatsiya muhim yondashuv sifatida namoyon bo'lmoqda. Mikroorganizmlar, ayniqsa *Pseudomonas* va *Bacillus* turlari, pestitsidlarni degradatsiya qilishda yuqori samaradorlik ko'rsatadi. Chen va boshqalar (2020) *Pseudomonas* sp. ning xlorpirifosni fermentlar yordamida 7 kun ichida 70% ga kamaytirish qobiliyatini ko'rsatgan [9]. Liu va Wang (2021) organoklorid pestitsidlarning mikrobial parchalanishini o'rganib, *Pseudomonas* turlarining genetik potensialini ta'kidlagan [10]. Sirdaryo viloyatida ifloslangan tuproqlardan mikroorganizmlarni ajratish va ularning pestitsidlarni yo'q qilish potensialini o'rganish ushbu muammoni hal qilishda yangi imkoniyatlar ochadi.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot uchun Sirdaryo viloyatidagi pestitsidlar bilan ifloslangan tuproq namunalari olingan. Tuproq tarkibidagi pestitsidlar gaz xromatografiyasi (Xromaték-Kristall 5000, GX EZD detektori) yordamida aniqlangan: 20 g tuproq atseton (50 sm³) va petroley efiri (50 sm³, 40-60°C) bilan ekstraksiya qilingan, jarayon silkitgichda 15 daqiqa davom etgan, ikki marta 20 sm³ efir bilan takrorlangan. Ekstraktlar ajratuvchi voronkada suv bilan tozalangan, natriy sulfatdan o'tkazilib, azot bug'latgichda 2 ml gacha bug'latilgan va 0.45 µm filtdan o'tkazilgan. Kolonka harorati 180°C dan 220°C gacha (10°C/min) o'rnatilgan, detektor harorati 300°C.

Mikroorganizmlarni ajratish uchun 1 g tuproq 9 ml steril suvda suyultirilgan, keyin 1 ml namunalar navbatdagi probirkalarga qo'shib, 100x va 1000x suyultirish amalga oshirilgan. MSM ozuqasi (K₂HPO₄ 0.3 g, KH₂PO₄ 0.1 g, NaCl 0.1 g, (NH₄)₂SO₄ 0.1 g, MgSO₄·7H₂O 0.01 g, agar 4 g, 200 ml) tayyorlanib, unga Titul pestitsidi (propikonazol va tebukonazol) 0.5% va 0.25% qo'shilgan. Namunalar petri idishlariga ekilib, 37°C da inkubatsiya qilingan. Identifikatsiya MALDI-TOF orqali o'tkazilgan.

Natijalar. Tuproq mikroflorasi tahlili natijasida pestitsidlarga chidamli mikroorganizmlar aniqlangan. Pestitsidlar analiz natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan:

№	Pestitsid nomi	Miqdori (mkg/kg)
1	2,4,5,6-Tetrahaloro-m-xilen	3.046
2	Alfa-BHC	0.165
3	Beta-BHC	0.350
4	Dieldrin	4.598
5	4,4'-DDT	0.549
6	Metoksixlor	2.014

Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, tuproqda Dieldrin (4.598 mkg/kg) va 2,4,5,6-Tetrahaloro-m-xilen (3.046 mkg/kg) pestitsidlarining konsentratsiyasi yuqori bo'lib, ular tuproqning zaharligi darajasini oshiradi va mikroflora tarkibini o'zgartirgan. Alfa-BHC (0.165 mkg/kg) va Beta-BHC (0.350 mkg/kg) izomerlari kamroq bo'lsa-da, ularning doimiy ta'siri mikroorganizmlarning o'sishini cheklaydi. 4,4'-DDT (0.549 mkg/kg) va Metoksixlor (2.014 mkg/kg) esa bioakkumulyatsiyaga moyil bo'lib, tuproq mikroflorasining adaptatsiyasini talab qiladi.

0.5% li MSM ozuqasidan 2 ta bakteriya izolyati, MPA ozuqasidan esa 5 ta bakteriya izolyati ajratib olindi. Ushbu izolyatlar pestitsid mavjudligida mikroorganizmlarning chidamliligini ko'rsatib, tuproq mikroflorasining pestitsidlarga adaptatsiyasi jarayonini bog'laydi – MSM da pestitsid yuqori konsentratsiyada bo'lsada, 2 ta izolyat o'sishi pestitsidlarga chidamlilikni tasdiqlaydi, MPA da esa 5 ta izolyat pestitsidsiz muhitda mikroflora tarkibining xilma-xilligini namoyish etadi.

Bakteriyalar MALDI-TOF mass-spektrometriya yordamida identifikatsiya qilindi [4]. Unga ko'ra MSM ozuqa muhitida o'sib chiqqan bakteriyalar *Pseudomonas fulva* va *Pseudomonas putida*, MPA ozuqasida o'sib chiqqan bakteriyalar *Bacillus vallismortis*, *Bacillus atrophaeus*, *Pseudomonas stutzeri*, *Exiguobacterium indicum* va *Bacillus licheniformis* ekanligi aniqlandi.

Pseudomonas fulva va *Pseudomonas putida* turlari Sirdaryo viloyatidagi ifloslanish muammosini hal qilishda tuproqning tabiiy holatini tiklashga sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Boshqa tadqiqotlar bu turlarning organoxlorid birikmalarni parchalashdagi samaradorligini tasdiqlagan [5]. Kelajakda aktinomisetlar bilan birgalikda qo'llanilishi tozalash samaradorligini oshirishi mumkin [6].

Xulosa. Ushbu tadqiqotda Sirdaryo viloyatidagi pestitsidlar bilan ifloslangan tuproqlardagi mikroflora sinovdan o'tkazildi. Jadvalda ko'rsatilgan oltita pestitsid (2,4,5,6-Tetrahaloro-m-xilen, Alfa-BHC, Beta-BHC, Dieldrin, 4,4'-DDT va Metoksixlor) tuproqni zararlantirib, mikroorganizmlarning o'sishini qiyinlashtirgan. Biroq, *Pseudomonas fulva* va *Pseudomonas putida* kabi bakteriyalar aniqlandi va ular pestitsidlarga chidamli ekanligi ko'rsatildi. Ushbu bakteriyalar tuproqni tozalashda foydali bo'lishi mumkin. Keyingi tajribalarimizda ushbu bakteriyalarni chuqurroq o'rganishni maqsad qildek.

ADABIYOTLAR

1. Kumar, S., & Sharma, A. (2021). Role of microorganisms in bioremediation of pesticide-contaminated soils. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(5), 5678-5690.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi PQ-4486-sonli qarori. “O'zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha bo'lgan davrda qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”.
3. Bhadouria, R., & Singh, R. (2022). Microbial bioremediation of pesticide residues in agricultural soils. *Journal of Environmental Management*, 301, 113-125.
4. Chen, S., Liu, C., Peng, C., Liu, H., Hu, M., & Zhong, G. (2020). Biodegradation of chlorpyrifos by *Pseudomonas* sp. in the presence of heavy metals. *Journal of Hazardous Materials*, 371, 123-130.
5. Liu, Y., & Wang, X. (2021). Advances in microbial degradation of organochlorine pesticides. *Chemosphere*, 263, 128-139.
6. Ortiz-Hernández, M. L., Sánchez-Salinas, E., & Castrejón-Godínez, M. L. (2019). Biodegradation of pesticides by actinomycetes. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 35(8), 123.
7. Alavanja, M. C., Ross, M. K., & Bonner, M. R. (2013). Increased cancer burden among pesticide applicators and others due to pesticide exposure. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 63(2), 120-142.
8. Raffa, C. M., & Chiampo, F. (2021). Bioremediation of agricultural soils polluted with pesticides: A review. *Bioengineering*, 8(7), 92.

9. Fahmy, M. A., Salem, S. H., Qattan, S. Y. A., Abourehab, M. A. S., Ashkan, M. F., Al-Quwaie, D. A., Abd El-Fattah, H. I., & Akl, B. A. (2022). Biodegradation of chlorantraniliprole and flubendiamide by some bacterial strains isolated from different polluted sources. *Processes*, 10(12), 2527.
10. Ishag, A. S. A., Abdelbagi, A. O., Hammad, A. M. A., Elsheikh, E. A. E., Elsalam, O. E. A., Hu, J.-H., & Laing, M. D. (2016). Biodegradation of chlorpyrifos, malathion, and dimethoate by three strains of bacteria isolated from pesticide-polluted soils in Sudan. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 64(41), 7801-7812.